

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ И БЕЗ НЕГО

Джураев И.Б.¹, Эшонов О.Ш.²

¹Навоийский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Навоий, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье приведены результаты обследованные 82 пациентов в критическом состоянии. Основную группу составили 43 больных на длительной ИВЛ, группу сравнения составили 39 пациентов на самостоятельном дыхании. Всем выполнялась фиброгастроскопия на 3-и и 10-е сутки пребывания в отделении интенсивной терапии. У пациентов на ИВЛ поражения слизистой оболочки желудка выявлены в 76,7% случаев. Наиболее часто диагностировались эрозивный гастрит, стрессовые язвы и геморрагические изменения слизистой. В группе сравнения патологические изменения обнаружены у 28,2% пациентов и преимущественно были представлены гиперемией, отёком и поверхностными эрозиями без значимых кровотечений. Пациенты, находящиеся на ИВЛ, относятся к группе высокого риска развития эрозивно-язвенных поражений верхних отделов ЖКТ. Клинико-эндоскопический мониторинг способствует раннему выявлению повреждений слизистой оболочки и профилактике тяжёлых осложнений.

Ключевые слова: критическое состояние, искусственная вентиляция лёгких, эндоскопия, стрессовые язвы, гастроудоденальные поражения.

CLINICAL AND ENDOSCOPIC CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE MUCOSA OF THE GASTRIC IN PATIENTS IN CRITICAL CONDITION WITH AND WITHOUT ARTIFICIAL VENTILATION

Juraev I.B.¹, Eshonov O.Sh.²

¹Navoi Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Navoi, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of a study of 82 critically ill patients. The study group consisted of 43 patients on long-term mechanical ventilation, while the comparison group consisted of 39 patients breathing spontaneously. All patients underwent fibrogastroscopy on days 3 and 10 of their stay in the intensive care unit. In patients on mechanical ventilation, gastric mucosal lesions were detected in 76.7% of cases. The most commonly diagnosed lesions were erosive gastritis, stress ulcers, and hemorrhagic mucosal changes. In the comparison group, pathological changes were detected in 28.2% of patients and primarily consisted of hyperemia, edema, and superficial erosions without significant bleeding. Patients on mechanical ventilation are at high risk for developing erosive and ulcerative lesions of the upper gastrointestinal tract. Clinical and endoscopic monitoring facilitates the early detection of mucosal damage and the prevention of severe complications.

Key words: critical condition, artificial ventilation, endoscopy, stress ulcers, gastroduodenal lesions.

ОҒИР АҲВОЛДАГИ, СУНЪИЙ ВЕНТИЛЯЦИЯ БИЛАН ВА УСИЗ ОШҚОЗОН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК ВА ЭНДОСКОПИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Жўраев И.Б.¹, Эшонов О.Ш.²

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Навоий филиали, Навоий ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада 82 нафар оғир аҳволдаги беморларни ўрганиш натижалари келтирилган. Тадқиқот гуруҳи узоқ муддатли механик вентиляцияда бўлган 43 бемордан, таққослаш гуруҳи эса ўз-ўзидан нафас олаётган 39 бемордан иборат эди. Барча беморлар реанимация бўлимида ётганларининг 3 ва 10-кунларида фиброгастроскопиядан ўтказилди. Механик вентиляцияда бўлган беморларда ошқозон шиллиқ қаватининг шикастланиши ҳолатларининг 76,7% да аниқланди. Энг кўп таххис қўйилган шикастланишлар эрозив гастрит, стресс яралари ва геморрагик шиллиқ қават ўзгаришлари эди. Таққослаш гуруҳида беморларнинг 28,2% да патологик ўзгаришлар аниқланди ва асосан гиперемия, шили ва сезиларли қон кетишисиз юзаки эрозиялардан иборат эди. Механик вентиляция

цияда бўлган беморлар юқори ошқозон-ичак трактининг эрозив ва ярали шикастланишларини ривожланиш хавфи юқори. Клиник ва эндоскопик мониторинг шиллиқ қаватининг шикастланишини эрта аниқлаш ва оғир асоратларнинг олдини олишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: оғир ҳолат, сунъий вентиляция, эндоскопия, стресс жаралари, гастродуоденал шикастланишлар.

Актуальность. Повреждения слизистой оболочки желудка у тяжелобольных пациентов остаются актуальной проблемой в современной интенсивной терапии. Несмотря на значительные достижения в области респираторной поддержки, гемодинамического мониторинга и нутритивной поддержки, стресс-индуцированное повреждение слизистой оболочки желудка по-прежнему связано с увеличением желудочно-кишечного кровотечения, увеличением продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии и плохими клиническими исходами [1,2].

Развитие стресс-индуцированного гастродуоденального повреждения обусловлено комплексом патофизиологических механизмов, включая нарушение микроциркуляции слизистой оболочки, тканевую гипоксию, реперфузионное повреждение, активацию системного воспалительного ответа и дисбаланс между агрессивными и защитными факторами стенки желудка [3].

Критические состояния сопровождаются перераспределением кровотока в пользу жизненно важных органов, что приводит к спланхической ишемии и снижению перфузии слизистой оболочки желудка. В результате нарушается синтез защитной слизи и бикарбонатов, повышается проницаемость эпителиального барьера, и создаются условия для развития эрозивных и язвенных дефектов [4].

Особое значение имеет искусственная вентиляция легких (ИВЛ), которая считается одним из важнейших факторов риска развития стресс-индуцированного повреждения слизистой оболочки желудка. Согласно действующим рекомендациям Общества интенсивной терапии (SCCM) и Американского общества фармацевтов здравоохранения (ASHP), механическая вентиляция легких более 48 часов является одним из основных факторов риска клинически значимого желудочно-кишечного кровотечения у пациентов в отделениях интенсивной терапии [1].

К дополнительным неблагоприятным последствиям относятся гипотензия, сепсис, коагулопатия, применение вазопрессоров, полиорганная недостаточность и необходимость глубокой седации [5].

Следует отметить, что клиническая диагностика гастродуоденальных повреждений у пациентов на искусственной вентиляции легких затруднена. Применение седативных, анальгетических и миорелаксантных средств маскирует субъективные симптомы, в результате чего начальные признаки повреждения слизистой оболочки часто остаются незамеченными. Во многих случаях единственным проявлением патологического процесса является желудочно-кишечное кровотечение различной степени тяжести [6].

В последние годы роль эндоскопического мониторинга в ранней диагностике стресс-индуцированных поражений желудка привлекает особое внимание исследователей. Эзофагогастродуоденоскопия позволяет объективно оценить тяжесть воспалительных изменений, эрозий, язв, ишемических поражений и признаков продолжающегося кровотечения. Однако данные о характере эндоскопических изменений у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции легких, остаются ограниченными и требуют дальнейших исследований [7].

Несмотря на широкое применение ингибиторов протонной помпы и других методов профилактики стрессовых язв, частота эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки желудка у тяжелобольных пациентов остается высокой. Современные исследования подчеркивают необходимость более точной стратификации риска и своевременного выявления ранних признаков повреждения слизистой оболочки желудка, особенно у пациентов, находящихся на длительной респираторной поддержке [1,5].

Поэтому изучение клинических проявлений и эндоскопических особенностей повреждения слизистой оболочки желудка у тяжелобольных пациентов на искусственной вентиляции легких представляет большой научный и практический интерес, поскольку может способствовать улучшению профилактики, ранней диагностики и лечения стресс-индуцированных гастропатий.

Целью исследования анализировать результаты клинических и эндоскопических исследований слизистой оболочки желудка у больных в критическом состоянии находящихся на ИВЛ и без него.

Материалы и методы. Проведён клинико-эндоскопический анализ 82 пациентов, находившихся в критическом состоянии. Исследование проведено на базе отделения общей реанимации Навоийского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

2022-2026 гг. Наибольшую долю критического состояния составили пациенты пожилого возраста (60–74 лет), что подтверждает возрастную предрасположенность к тяжёлому течению заболевания. Структура диагнозов выявила преобладание ОНМК и политравмы, которые стали основными причинами экстренной госпитализации и перевода в ОРИТ, а также наиболее частыми показаниями к ИВЛ.

В исследование были включены 43 пациента в критическом состоянии, нуждающихся в длительной механической вентиляции легких (основная группа) и 39 пациентов на самостоятельном дыхании (группа сравнения). Все пациенты получали комплексную интенсивную терапию в соответствии с действующими протоколами.

Для объективной оценки состояния слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта всем пациентам на 3-й и 10-й дни пребывания в отделении интенсивной терапии проводили фиброгастроскопию.

Результаты и их обсуждение. В основной группе у больных с критическим состоянием на искусственной вентиляции лёгких, наблюдались выраженные гастропатии: уже на 3-й день пребывания в реанимационном отделении у большинства пациентов имелись патологические изменения слизистой желудка (эрозии, острые язвы или воспалительная инфильтрация).

Клиническая картина гастродуоденальных повреждений у пациентов на искусственной вентиляции легких затруднена, особенно когда больные в коматозном состоянии. Применение седативных, анальгетических средств маскирует субъективные симптомы, в результате чего начальные признаки повреждения слизистой оболочки остаются незамеченными.

Эндоскопический чаще всего выявлялся острый эрозивный гастрит (множественные поверхностные эрозии слизистой) и признаки воспаления; реже – стрессовые язвы желудка, эзофагит, единично – синдром Меллори–Вейса или очаговые ишемические изменения слизистой. Причиной столь частых поражений в основной группе выступали тяжесть состояния и сама ИВЛ: повышение внутригрудного давления. ИВЛ, особенно с применением положительного давления конца выдоха, увеличивает внутригрудное давление, которое затрудняет венозный возврат к сердцу, что приводит к снижению сердечного выброса, перераспределению кровотока и снижению кровоснабжения (гипоперфузии) органов брюшной полости, включая желудок.

Общая характеристика эндоскопических изменений больных основной группы имела следующие изменения: эрозивный гастрит- наблюдается образование множественных эрозий на слизистой оболочке желудка. Эти эрозии представляют собой поверхностные дефекты эпителия, которые могут сопровождаться кровотечениями. Воспаление и ишемия приводят к повреждению защитного барьера слизистой оболочки, что способствует образованию эрозий и язв, а снижение секреции защитной слизи и бикарбонатов ухудшает состояние слизистой оболочки и способствует прогрессированию повреждений.

Проявления: Покраснение, отек слизистой оболочки, наличие кровоточащих эрозий, рис.1.

Рис. 1. Гастродуоденальные язвы: Глубокие дефекты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, достигающие мышечного слоя.

Стрессовые язвы (курлинговы язвы), связанные с тяжелыми травмами, ожогами и шоком, увеличение секреции соляной кислоты и пепсина приводит к повреждению защитного слоя слизистой оболочки. Воспаление и ишемия приводят к повреждению защитного барьера слизистой оболочки, что способствует образованию гастродуоденальных язв, а снижение бикарбонатов ухудшает состояние слизистой оболочки и способствует прогрессированию повреждений.

Проявления: Язвенные дефекты с признаками активного кровотечения или кровоточащими сосудами, наличие черного или кровянистого содержимого в просвете ЖКТ. Свежие разрывы слизистой оболочки, часто с признаками кровотечения, рис.2.

Рис. 2. Свежие разрывы слизистой оболочки, часто с признаками кровотечения

Также у больных основной группы визуально чаще выявлялась мелена, так как у них сохранялась активная перистальтика кишечника и самостоятельный стул. Такая задержка способна отсрочить обнаружение кровотечения по изменению цвета стула.

В совокупности острые эрозии и язвы желудка были выявлены из 43 больных основной группы у 33 (76,7%) пациентов. При этом у подавляющего большинства случаев данная патология манифестировала именно кровотечением, как первичным заметным симптомом.

Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при ИВЛ возникают чаще всего при длительной поддержке (более 48-72 часов), однако функциональные нарушения (вздутие) возможны с первых суток. Основные проблемы — стрессовые язвы, кровотечения, парез кишечника — развиваются на 5–10 сутки и напрямую связаны с длительностью пребывания в реанимации.

Из 39 больных группы сравнения в критическом состоянии без проведения искусственной вентиляции лёгких поражение слизистой оболочки желудка на эндоскопии выявлены у 11 (28,2%) больных, преимущественно вследствие сочетания системной гипоперфузии, тканевой гипоксии, нейрогуморальной дисрегуляции и выраженного воспалительного ответа. Клинические проявления в данной группе пациентов характеризуются большей вариабельностью по сравнению с интубированными больными, поскольку сохранённое сознание и висцеральная чувствительность позволяют выявлять субъективные симптомы поражения гастродуоденальной зоны. Наиболее типичными являются болевой синдром в эпигастральной области, чувство жжения или дискомфорта в верхних отделах живота, тошнота, эпизоды рвоты и снижение толерантности к энтеральному питанию. Указанные проявления обусловлены ишемическим повреждением эпителия слизистой оболочки, нарушением продукции защитной слизи, а также изменением моторно-эвакуаторной функции желудка на фоне системного стресса.

У пациентов на свободном дыхании и с сохраненным глотательно-рвотным рефлексом чаще наблюдалась рвота. В ряде случаев возникала рвота пищевыми массами с примесью бурого содержимого типа «кофейной гущи» или даже алой крови, что прямо указывало на острое желудочное кровотечение. Наличие у пациента в сознании кровавой рвоты (гематомезиса) позволяло незамедлительно заподозрить язвенное поражение и инициировать проведение экстренной эндоскопии.

У пациентов без ИВЛ желудочные поражения развивались реже и протекали более благоприятно: эрозии носили ограниченный характер, значимые кровотечения были единичны, и состояние удавалось стабилизировать преимущественно консервативными мерами.

У критических больных группы сравнения, эндоскопическое исследование слизистой оболочки желудка обычно показывает признаки острого стресса, вызванного повреждением. Общие изменения включают диффузную или очаговую гиперемию слизистой оболочки, обширный отек, сглаживание складок и усиление сосудистого рисунка. Кроме того, могут быть визуализированы несколько точечных субэпителиальных кровоизлияний, в основном в антральном отделе и теле желудка. Эти изменения указывают на острую микрососудистую патологию (включая венозную застой, повышенную проницаемость сосудистой стенки и локальную гипоксию тканей), рис.3.

Эндоскопическая картина характеризуется появлением поверхностных, мелких эрозий круглой или неправильной формы по мере прогрессирования системной патологии. Эрозивные дефекты, как правило, множественные и могут сливаться, образуя поверхностный геморрагический гастрит. Поверхность эрозий обычно покрыта фибринозным налетом или геморрагическими массами. На

более поздних стадиях могут наблюдаться поверхностные язвенные поражения с неровными краями и признаками перифокального воспаления слизистой оболочки, рис.4.

Рис. 3. Умеренная гиперемия и отёчность слизистой оболочки желудка, без явных характеристических острых язв и активного кровотечения.

Рис. 4. Умеренная гиперемия слизистой с незначительным усилением сосудистого рисунка и признаками интерстициального отека

При более выраженном повреждении слизистой оболочки могут быть очерчены участки серовато-белых отложений, соответствующие зонам поверхностного некробиоза эпителия. Иногда наблюдается сочетание эрозивных дефектов с участками застойной гиперемии и микротромбоза сосудов слизистой оболочки.

Для сравнения, у пациентов группы сравнения (тяжелобольные не находящиеся на ИВЛ) клинические проявления желудочной патологии могут быть несколько более разнообразными за счет сохраненной возможности субъективно ощущать и сообщать о симптомах. В целом характеризуются боли в области эпигастрии у больных группы сравнения, а некоторые отмечали дискомфорт или чувство жжения в эпигастральной области, тошноту, ощущение переполнения желудка.

Таким образом, что желудочно-кишечный тракт является важной мишенью при критических состояниях, особенно у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких. Эндоскопическая оценка слизистой оболочки желудка у критических пациентов находящихся на ИВЛ, позволила выделить данную группу как наиболее уязвимую к повреждениям слизистой оболочки желудка.

Выводы. Комплексный подход к мониторингу: включающий клинические, лабораторные и эндоскопические методы является обязательным для своевременного выявления изменения и профилактики осложнения с стороны желудочно-кишечного тракта у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких.

Список литературы:

1. MacLaren R., Dionne J.C., Granholm A., et al. Society of Critical Care Medicine and American Society of Health-System Pharmacists Guideline for the Prevention of Stress-Related Gastrointestinal Bleeding in Critically Ill Adults // Critical Care Medicine. – 2024. – Vol. 52, № 8. – P. e421–e430.
2. Xie Y., Yan Y., Hong Q., et al. Heterogeneous treatment effects of stress ulcer prophylaxis

among ICU patients at risk for gastrointestinal bleeding // *BMC Medicine*. – 2025. – Vol. 23. – Article 206.

3. Alhazzani W., Alshamsi F., Belley-Cote E., et al. Efficacy and safety of stress ulcer prophylaxis in critically ill patients: a network meta-analysis of randomized trials // *Intensive Care Medicine*. – 2018. – Vol. 44. – P. 1–11.

4. MacLaren R., Dionne J.C., Granholm A., et al. Executive Summary: SCCM and ASHP Guideline for the Prevention of Stress-Related Gastrointestinal Bleeding in Critically Ill Adults // *Critical Care Medicine*. – 2024. – Vol. 52, № 8. – P. 1295–1299.

5. Crossland D.T., Kesireddy N. Stress Ulcer Prophylaxis Using Proton Pump Inhibitors or Place-

bo in Mechanically Ventilated Patients: A Systematic Review and Meta-analysis // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. – 2025. – Vol. 211 (Suppl. 1). – A5614.

6. Krag M., Perner A., Møller M.H. Stress ulcer prophylaxis in the intensive care unit: current evidence and future directions // *Intensive Care Medicine*. – 2021. – Vol. 47. – P. 124–127.

7. Barbateskovic M., Marker S., Granholm A., et al. Stress ulcer prophylaxis with proton pump inhibitors versus placebo in adult critically ill patients: systematic review and meta-analysis // *Intensive Care Medicine*. – 2021. – Vol. 47. – P. 352–370.

Для цитирования: Джураев И.Б., Эшонов О.Ш. Клиническая и эндоскопическая характеристика изменения слизистой оболочки желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственной вентиляции лёгких и без него // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 984–989. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20818524>